

порівнянні з 1915 р. зменшилася майже в 5 разів і становила, враховуючи нові надходження з інших музеїв та монастирів, 1369 пам'яток¹.

Куди ж поділася декількатисячна колекція? На сьогодні її шлях відтворити не вдалося. Відомо лише, що у розпал голоду 1921–1922 рр. на Чернігівщині розпочалася компанія з вилучення церковних старожитностей з церков та монастирів єпархії, що призвела до непоправних втрат. Лише у м. Чернігові за два місяці роботи Комісія з вилучення церковного майна з дев'яти церков, двох монастирів, шести синагог та костюлу зібрала 31 пуд 39 фунтів 75 золотників срібла, 3 фунти золота, 3 митри з дорогоцінними камінням, загалом на суму 65 тис. 342 золотих рублі. Крім того, ще 15 пудів срібла на час написання звіту не встигли розібрати. По всій губернії вилучили ще 150 пудів цінностей. Тож, за грубими підрахунками, вага вилучених дорогоцінних металів з церков та монастирів єпархії становила понад 3,2 тонни. Ймовірно, серед них були і речі з колекції єпархіального древлесховища.

Дядечко О. О.

Аспірантка

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЗНАХІДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ДЗВОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ

Офіційне прийняття Давньою Руссю християнства сприяло поширенню дзвонів і розвитку дзвонарської культури, яка була невід'ємною частиною тогочасного церковного життя. Перша згадка про використання дзвонів у Давній Русі міститься в III Новгородському літопису за Синодальним списком під 1066 р. (6574)².

Дослідженням давньоруських дзвонів займалися М. Олов'янішніков, В. Даркевич, В. Кавельмахер, Т. Шашкіна, А. Бондаренко, Б. Кіндратюк та ін. На підставі аналізу археологічних знахідок та писемних джерел вони здійснили всебічну характеристику давньоруського дзвонарства. Вважається, що спочатку дзвони завозилися з Німеччини, де у XI–XIII ст. був найбільший центр їх виробництва, а починаючи з XII ст. з'явилися перші зразки дзвонів, відлиті давньоруськими майстрами.

Як зазначає В. Даркевич, на території Давньої Русі виготовлялись два типи дзвонів, що спершу наслідували німецькі, завезені з Заходу: “вуликоподібні” та у формі “цукрової голови”. Так, під час археологічних розкопок на території Десятинної церкви у Києві знайдений “вуликоподібний” дзвін, а в Новгороді у формі “цукрової голови”³. В. Даркевич характеризує ці дві форми таким чином: “вуликоподібні” дзвони – широкі та кремезні (висота майже дорівнює нижньому діаметру), разом з тим вони невеликі за розміром і неначе повторюють мотив напівциркульної арки: конструктивного і декоративного елемента романських церков. Дзвони у формі “цукрової голови” також характеризуються невеликими розмірами, однак мають видовжені пропорції, що відповідають динамічному вертикалізму ранньоготичних соборів⁴.

На думку В. Даркевича, серед археологічних знахідок найбільш ранньою є декілька фрагментів дзвону з Гродно, що датуються XII–XIII ст.⁵ Однак А. Бондаренко в своєму дисертаційному дослідженні вказує на більш ранню знахідку: фрагменти дзвона, знайдені під час земляних робіт на території Михайлівського собору в Переяславі-Хмельницькому. Авторка датувала їх

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 593, оп. 1, спр. 1010, арк. 14зв.; спр. 1516, арк. 20, 69.

² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Ред. А. Н. Насонова. – М., 1950. – С. 17.

³ Даркевич В. П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X–XIV вв.) // САИ. – М., 1966. – Вып. Е1-57. – С. 53.

⁴ Там само. – С. 53.

⁵ Там само.

кінцем XI ст. – початком XII ст., очевидно, орієнтуючись на літописну згадку будівництва собору¹.

Загалом серед археологічних знахідок дзвони зустрічаються рідко. Переважно трапляються їх уламки, зазвичай, невеликого розміру. Це є закономірним наслідком того, що сплави, з яких виготовлялися дзвони XI–XIII ст. як давньоруські, так і західноєвропейські, містили значну кількість олова (23–29%), тому були дуже крихкими, легко розколювалися².

На жаль, у науковий обіг, як правило, вводиться лише загальна інформація про знахідки уламків дзвонів. Найчастіше дослідники обмежуються згадками про їх знаходження в публікаціях матеріалів робіт. Часто це пояснюється тим, що датувати подібні уламки дуже складно. Інколи їх датують за супутніми матеріалами, але найчастіше пов'язують з часом завершення храму, що розташований найближче до місця знахідки уламків.

На сьогодні є відомості про п'ять знахідок дзвонів чи їх уламків на території Чернігово-Сіверщини. Так, існує повідомлення, що у 1881 р. три бронзові дзвони були знайдені в Чернігові поблизу Воздвиженської церкви. На думку В. Коваленка, за розмірами і зовнішнім виглядом вони нагадували зразки домонгольського періоду³. Однак незрозуміло, на чому ґрунтується таке твердження.

Ще дві знахідки можна більш впевнено пов'язати з давньоруським часом, однак вони не дають можливості визначити розміри та форму дзвонів. За повідомленням І. Євсєєва, під час його розкопок на місці літописного Вщижа 1907 р. було знайдено три уламки дзвона, як він пише – зі сплаву міді з залізом⁴. На жаль, цим інформація й обмежується, знахідки не збереглися. Можна лише припустити, що згадка про сплав міді з залізом обумовлена характерним білуватим кольором, характерним для дзвонів давньоруської доби через значний вміст олова. Слід згадати, що існує думка, згідно з якою уламки дзвонів були знайдені у Вщижі під час розкопок Б. Рибаківа у 1940-х рр.⁵ Втім, вірогідно, йдеться про знахідку 1907 р.

Окрім цього, у 2003 р. під час розкопок О. Черненко давньоруської мурованої споруди на території Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря у ямі, перекритій шаром пожежі середини XIII ст. був знайдений уламок стінки досить великого розколотого дзвона⁶. На жаль, визначити тип виробу за цим фрагментом неможливо.

Найбільш цікавим є уламок дзвона, знайденого 1960 р. в Любечі під час розкопок Б. Рибаківа. Нині він зберігається в Музеї тульських старожитностей. 2013 р. фотографія дзвона була опублікована Ю. Ситим, що дозволяє спробувати визначити тип виробу⁷. Поверхня дзвона рівна, без рельєфу (написів, орнаментів), за виключенням двох валиків, що відділяють нижню частину від тулуба. Враховуючи приблизні пропорції знахідки та використовуючи характеристики дзвонів В. Даркевича, можна визначити, що це, найімовірніше, уламок дзвона “вуликоподібного” типу, схожого на дзвін XI–XII ст., що знайшли в руїнах Десятинної церкви у Києві⁸.

Окрім дзвона з Любеча привертає увагу ще одна знахідка. 1983 р. під час розкопок О. Коваленком та Л. Большаковим залишків давньоруської церкви по вул. Сіверянській у Чернігові було знайдено п'ять фрагментів дзвона. Вони походять із заповнення ями, розташованої поруч із залишками храму⁹. Можна припустити, що це уламки одного дзвона. Знахідки не збереглися, однак наявне їх зображення¹⁰, судячи з якого на поверхні дзвона були

¹ Бондаренко А. Ф. История распространения колоколов и колокольного дела Руси в XI–XVII веках. : Дисс. д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2007. – С. 75.

² Шашкина Т. Б. Серебряные колокола // Природа. – 1983. – № 6. – С. 69–73.

³ Коваленко В. П. Древнерусские храмы Чернигова // Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество, христианство, церковь. – М., 1995. – С. 23.

⁴ Евсеев И. Е. Исследование городищ и курганов в бассейне верхнего (орловского) течения р. Оки // Тр. Предв. Комитета по устройству XIV археол. съезда. – М., 1908. – Вып. 2. – С. 49–50.

⁵ Поляков Г. П. Домонгольские летописные центры Брянской земли. – Брянск, 2011. – С. 42.

⁶ НА ІА НАН України, ф. експ. 2003/241: Черненко О. Є. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в 2003 р. в м. Новгород-Сіверському. – Чернігів, 2004. – С. 36.

⁷ Ситий Ю. М. Християнський цвинтар на Замковій горі в Любечі (за матеріалами звітів Б. О. Рибаківа) // Археологія і давня історія України. – К., 2013. – Вип. 11. – С. 163.

⁸ Даркевич В. П. Вказ. пр. – С. 81.

⁹ Большаков Л. Н., Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Новые данные о памятниках древнего зодчества Чернигова и Новгорода-Северского // КСИА. – М., 1989. – №195. – С. 55.

¹⁰ Авторка дякує Ю. М. Ситому, який надав можливість ознайомитися з матеріалами досліджень церкви по вул. Сіверянській у Чернігові.

відсутні будь-які написи чи орнаменти, однак чітко простежуються два рельєфні валики, що, ймовірно, містилися у нижній частині тулуба. Враховуючи видовжені пропорції виробу, можна припустити, що дані фрагменти належали до типу дзвона “цукрова голова”, подібного до дзвона першої половини XIII ст., знайденого в Новгороді¹.

Таким чином, знахідки дзвонів на території Чернігово-Сіверщини надають усі підстави засвідчити їх побутування в регіоні в Давньоруський період. У той же час, повний аналіз їх конструктивних і звукових особливостей сьогодні є неможливим. На жаль, майже всі вони є недоступними для вивчення резонансних властивостей їхніх сплавів, що має велике значення для визначення як часу, так і місця виробництва дзвонів.

Міхеєнко К. М.

Кандидат архітектури, старший викладач
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА У ЧЕРНІГОВІ – ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ТРАДИЦІЙ

Датування Іллінської церкви у Чернігові варіюються в науковій літературі від 70-х рр. XI ст. до кінця XII – початку XIII ст.², оскільки час її зведення в літописах не зафіксовано. Не торкаючись підстав кожного з пропонованих датувань, зосередимо увагу на особливостях планово-просторових характеристик храму у взаємозв'язку з технікою його мурування.

Наос Іллінської церкви перекрито куполом на барабані, що спирається на попружні арки, основами яких є розміщені в кутах наосу пілони. Під східною попружною аркою розташовувалося склепіння апсиди, від якої збереглися лише вертикальні стіни. Західна попружна арка наосу з'єднує його простір з нартексом, перекритим циліндричним склепінням, шелига якого орієнтована по осі схід-захід. У нартексі існували, ймовірно, хори на дерев'яному настилі, про що свідчать гнізда від балок у стінах, а також дверний отвір у північній стіні нартекса, розташований на рівні настилу³.

На фасади бокові північна та південна попружні арки купола виходили півколами закомар, про що свідчать залишки закомари, частково збережені під пізнішими надбудовами на північному фасаді. Східна попружна арка виходила на фасад, очевидно, таким же півколом закомари, під яким розташовувалася конха апсиди, але залишків цих конструкцій не виявлено. Форма завершення західного фасаду, ймовірно, відповідала торцю циліндричного склепіння нартекса, але цей фасад у XVIII ст. перебудовано внаслідок зведення західної добудови⁴. А на північному фасаді церкви збереглися залишки горизонтального карниза, відповідного п'яти циліндричного склепіння нартекса.

До Іллінської церкви сполучення фасадних горизонтальних карнизів і закомар, відповідних раменам просторового хреста (в Іллінській церкві редукованих до попружних арок), на теренах Давньої Русі представляв Спасо-Преображенський собор у Чернігові першої половини XI ст. Торці рамен його просторового хреста на фасади виходять великими півкруглими зако-

¹ Даркевич В. П. Вказ. пр. – С. 81.

² М. Холостенко – 70-ті рр. XI ст. Див.: Холостенко Н. В. Илльинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 гг. // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. – С. 97; О. Иоаннісян – 90-ті рр. XI ст. Див.: Иоаннісян О. О происхождении, датировках и хронологии черниговского зодчества XII в. // Ruthenica. – К., 2007. – Т. 6. – С. 175-176, 182; М. Говденко – кінець XI – початок XII ст. Див.: Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація // З історії української реставрації: додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України” – К., 1996. – С. 264; Ю. Асеев та Г. Логвин – кінець XII – початок XIII ст. Див.: Асеев Ю., Логвин Г. Архітектура Іллінської церкви у Чернігові // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959. – С. 41.

³ Холостенко Н. В. Илльинская церковь в Чернигове... – С. 92.

⁴ Говденко М. Вказ. праця. – С. 267.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Козюба В. К.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Корнієнко В. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лопухіна О. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017